

NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATINING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA NAMOYON BO`LISHI

Xasanov Jahongir Botir o`g`li

Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi bosh hisobchisi

E-mail: 903202221@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8146111>

Annotatsiya. Nodavlat notijorat tashkilotlar taraqqiyotning asosiy elementi hisoblanishi sir emas. Bugungi kun ijtimoiy-iqtisodiy holati ko`rsatmoqdaki, jamiyat hayotida o`z o`rniga ega bo`lishi uchun nodavlat notijorat tashkilotlari o`z oldiga qo`ygan vazifalarni og`ishmay amalga oshirishi zarur.

Kalit so`zlar: nodavlat notijorat tashkilot, jamiyat, taraqqiyot, tushuncha, metod.

KIRISH

Jamoat birlashmasi tushunchasi nodavlat notijorat tashkilot tushunchasidan oldinroq paydo bo`lgan. Demak, jamoat birlashmasi tushunchasining keng mazmunga egaligini Asosiy qonunda, qonunlarda, shuningdek ko`plab qonun osti hujjatlarida jamoat birlashmasi tushunchasi ko`p qo`llanilgani bilan izohlash mumkin. Shuningdek, ba`zi mualliflar "90 yillar o`rtalaridayoq nodavlat tashkilot atamasi"¹ qo`llanilganini aytib o`tganlar. Bu borada boshqacha qarashlar ham mavjud, ya`ni konstitutsiyaviy asosga ko`ra "Jamoat birlashmalari to`g`risida"gi Qonun shu tizimga kiruvchi qonunlar uchun umumiy asos bo`lishi kerak². Lekin bu fikrga qo`shilish biroz noaniqliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki fikrimizcha, jamoat birlashmasi nodavlat notijorat tashkilotning turi bo`lgan "jamoat fondi" tushunchasini o`zida qamrab olmaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Nodavlat notijorat tashkilotlari umuman keng miqyosda olganda jamoat birlashmalari tizimida oraliq o`rinni egallagan holda huquqiy jihatdan asoslangan ijtimoiy tushunchadir. Oraliq o`rinni egallashi deganda barcha jamoat birlashmalarining tub negizi qisman nodavlat notijorat tashkilotlariga kelib tutashadi. Masalan: jamoat birlashmalarining turi bo`lgan kasaba uyushmasi va siyosiy partiya tuzilishida ham fuqarolarining manfaatlar va maqsadlar mushtarakligi dastlabki o`ringa qo`yiladi. Nodavlat notijorat tashkilotlari jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ifodalashi hamda himoya qilishi asosiy maqsadlaridan biri sanaladi.

Nodavlat notijorat tashkilotini tuzishning umumiy maqsadi ijtimoiy foydali manfaatlarining qondirilishida aks etishi ifodalanadi. O`zbekiston Respublikasining "Nodavlat notijorat tashkilotlari to`g`risida"gi Qonunida ijtimoiy foydali manfaatlarni ifoda etuvchi faoliyat turlari alohida ta`kidlangan bo`lib, ular quyidagilar:

- jismoniy va yuridik shaxslarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoyalash;
- demokratik qadriyatlarini himoya qilish;
- ijtimoiy, madaniy va ma`rifiy ahamiyatga molik faoliyat maqsadlariga erishish;
- ma`naviy va boshqa xildagi nomoddiy ehtiyojlarni qondirish;

1 Джураев С. Гражданское общество: теория и практика.- Тошкент: 2003. С.97.

2 Хамидова К. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва жамоат бирлашмалари. Рисола. – Тошкент: ТДЮИ, 2005. – Б.27.

➤ xayr-saxovat ishlarini amalga oshirish³.

Mazkur qayd etilgan faoliyat turlaridan nodavlat notijorat tashkilotlarining vazifalari kelib chiqadi. Fikrimizcha, nodavlat notijorat tashkilotlarining vazifasini tahlil etishda “maqsad”, “vazifa” va “funksiya” tushunchalarining o‘zaro munosabatlariga e‘tibor qaratish lozim. Buning uchun nodavlat notijorat tashkilotlari maqsadining shakllanishida uning ijtimoiy burchi namoyon bo‘lishi, bu maqsadga erishish uchun aniq vazifalarni bajarish zarurligi hamda bu holat tegishli funksiyalarni amalga oshirishni taqozo etishini yodda tutishimiz kerak. Ayni paytda “funksiya” va “vazifa” bir-biridan ajralmas tushunchalar ekanligini ta’kidlash joiz. Vazifalar va funksiyalarning ta’riflari ham bir-biriga o‘xshab ketadi. Buning boisi shundaki, nodavlat notijorat tashkilotlari va jamiyat oldida muayyan vazifalar ko‘ndalang turgan bo‘lsa, ularga taalluqli funksiyalarni ham amalga oshirish zarurati vujudga keladi. Aks holda nodavlat notijorat tashkilotlarining vazifalari bajarilmay qolib ketishi mumkin.

Shunday qilib, vazifa ikki xil zaruratni, ya’ni biron-bir maqsadga erishish hamda muayyan faoliyat turi bilan shug‘ullanishni o‘z ichiga oladi.

Nodavlat notijorat tashkiloti tashkil etilib o‘zlariga yuklatilgan vazifalarni xolisona amalga oshirishining afzallik tomonlari quyidagilardan iborat:

- ✓ aholi o‘rtasida ishsizlik kamayib, yangi ish o‘rinlari yaratiladi;
- ✓ insonlar ma’lum bir g‘oya atrofida birlashib, ijtimoiy hayotdagi ba’zi muammolarini hal qilinishiga o‘z hissalarini qo‘shadilar;
- ✓ aholi bo‘sh vaqtdan unumli foydalanib, jamiyat uchun zararli illatlardan yiroqlashadilar;
- ✓ tashkilotdagi ish jarayonida yoshlarda hayotiy ko‘nikma hosil bo‘ladi va mustaqil hayotga tayyorlanadilar va h.k.

“Nodavlat notijorat tashkilotlarining vazifalari turlicha. Lekin asosiy vazifalaridan biri – turli ijtimoiy guruh va qatlamlar manfaatlarini artikulyatsiya qilish, ya’ni kishilarning bir-biriga o‘xshash alohida manfaatlarini umumiy maqsad yoki manfaatlar doirasida birlashtirishdir”⁴. Bu o‘rinda nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida bildirilgan fikr uning vazifasi faqatgina bir guruh shaxslar doirasida amalga oshirilishi bilan cheklanishiga olib kelishi mumkin. Bu fikrga qo‘shilish biroq noaniqlik keltirib chiqarishi mumkin. Zero, nodavlat notijorat tashkilotlari butun jamiyatning ehtiyojlarini o‘rganib, ularga xizmat ko‘rsatishi va o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan vazifalarni amalga oshirishlari lozim.

XULOSA VA MUNOZARA

Fikrimizcha, yuqorida aytib o‘tgan vazifalarni amalga oshirish uchun nodavlat notijorat tashkilotlarning professionalligini oshirish, ular ishlayotgan sohada tajribaga ega bo‘lish, turli ish metodlari, modellari va vositalarni jalb qilish san’atini bilishlari lozim.

Nodavlat notijorat tashkilotining samarali rivojlanishi uchun davlat, biznes va nodavlat notijorat tashkiloti o‘rtasidagi, shuningdek, harakat ichidagi hamkorlik aloqalarini kuchaytirish lozim.

3 “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. – №5.–115-модда.

4 Муаллифлар жамоаси Ўзбекистон жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ қилиш йўлида. – Тошкент: Академия, 2015.-Б.109.

References:

1. Hamidova K. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va jamoat birlashmalari. Risola. – Toshkent: TDYuI, 2015. – B.27.
2. Nazarov Sh.N. O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirishda jamoat tashkilotlarining roli (nazariy va huquqiy masalalar):Avtoref.dis. ... yurid.fan nom..- Toshkent, 2019.-B.21.
3. “Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. – 2009. – №5.—115-modda.
4. Jo'raeva S. Fuqarolarning siyosiy madaniyatini yuksaltirishda fuqarolik jamiyati institutlarining roli // Demokratlashtirish va inson huquqlari. – 2019. – № 4. –B.24.
5. Nazarov Sh.N. O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirishda jamoat tashkilotlarining roli (nazariy va huquqiy masalalar): Avtoref.dis. ... yurid.fan nom.. – Toshkent, 2019.-B.17.
6. Jo'raeva S. Fuqarolarning siyosiy madaniyatini yuksaltirishda fuqarolik jamiyati institutlarining roli // Demokratlashtirish va inson huquqlari. – 2019. – № 4. –B.24.
7. Mualliflar jamoasi O'zbekiston jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh qilish yo'lida. – Toshkent: Akademiya, 2015.-B.109.